

ABDULLA QODIRIYNING “O`TKAN KUNLAR” ASARI TARJIMALARI
TADQIQI

Dadabayeva Feruza Xusanboyevna

University of Business and Science

Ingliz tili va adabiyoti

kafedrasi katta o`qituvchisi, f.f.f.d (PhD)

dadabayevaferuza265@gmail.com

[ORCID ID: 0009-0009-4969-2929](https://orcid.org/0009-0009-4969-2929)

tel: 93 513 55 82

Annotatsiya. Ushbu maqolada o`zbek romanchilik maktabining yaratilishiga asos bo`lgan A. Qodiriyning “O`tkan kunlar” romanining turli yillarda sharq va yevropa tillariga qilingan tarjimalari tahlili xususida so`z boradi. Roman tarjimalari tadqiqi asnosida tarjimonlar asarni har bir davrda dunyoning turli tillariga tarjima qilishda o`z ijodiy maqsadlari va davr talabidan kelib chiqib yondoshganlari, natijada ular amalga oshirgan tarjimalar ham ilmiy, ham uslubiy jihatdan o`ziga xos asarlar bo`lganligi dalillandi, ushbu tarjimalarda berilgan izohlar aslyat va tarjima o`rtasida mutanosiblikni saqlashga hissa qo`shgan.

Kalit so`zlar: asar, tarixiy va ijtimoiy davr, izohnoma, o`rda hayoti, dramatik fojealar tasviri, tarjimon mahorati

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АБДУЛЛЫ КАДИРИ “
МИНУВШИЕ ДНИ”

Дадабаева Феруза Хусанбоевна

Университет бизнеса и науки

старший преподаватель кафедры

английского языка и литература д.ф.ф.н. (PhD)

dadabayevaferuza265@gmail.com

[ORCID ID: 0009-0009-4969-2929](https://orcid.org/0009-0009-4969-2929)

tel: 93 513 55 82

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ переводов романа "Уткан кунлар" А. Кодирия, который стал основой для создания узбекской романистической школы, на восточные и европейские языки в разные годы. Исследование переводов романа показало, что переводчики, при переводе произведения на различные языки мира в разные исторические периоды, исходили из своих творческих целей и требований времени. В результате

переводы стали уникальными произведениями как с научной, так и с стилистической точки зрения. В этих переводах пояснения сыграли важную роль в поддержании соответствия между оригиналом и переводом.

Ключевые слова: произведение, исторический и социальный период, комментарии, жизнь двора, изображение драматических трагедий, мастерство переводчика

A STUDY OF TRANSLATIONS OF ABDULLA QODIRIY'S "DAYS GONE BY"

Dadabayeva Feruza Xusanboyevna

Senior teacher of the department
of English language and literature
of the University of Business and Science PhD
dadabayevaferuza265@gmail.com
ORCID ID: 0009-0009-4969-2929

tel: 93 513 55 82

Abstract. *This article discusses the analysis of translations of A. Qodiri's novel "O'tkan kunlar," which became the foundation for the creation of the Uzbek novel school, into Eastern and European languages over the years. The study of the translations of the novel showed that translators, when translating the work into various languages of the world at different historical periods, approached it based on their creative goals and the demands of the time. As a result, their translations became unique works both scientifically and stylistically. The annotations provided in these translations played a crucial role in maintaining the balance between the original text and the translation.*

Keywords: *work, historical and social period, annotations, court life, depiction of dramatic tragedies, translator's skill.*

KIRISH. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asarining ilk boblari yozila boshlanganiga bu yil qariyb 100 yil to'ladi. Ushbu asar 1925 yilda yozib tamomlangan, degan ma'lumotlar ham mavjud. Lekin adabiyotshunos olim Umarali Normatov o'z tadqiqotlari natijasi o'laroq quyidagi fikrni ilgari suradi: "O'tkan kunlar" muallifi asar ustidagi ishni 1919 yili boshlagan, roman 1920-yildayoq yozib tamomlangan. Bunga "Inqilob" jurnalining 1922-yil 9-10 qo'shma sonida e'lon qilingan "O'tkan kunlar" dan keltirilgan boblar ostida yozilgan "Toshkand, dekabr, 1920- yil" izohnomasi yoki romanning 1925-yilda alohida kitob holda chiqqan birinchi bo'limiga so'ngso'z tariqasida yozilgan "Uzr" sarlavhali izohnomani isbot tariqasida keltirish mumkin [8,133]. Ushbu izohnomada yozuvchi shunday deydi: "

Ro`mon deb sizga taqdim qiling`an bu narsa dunyog`a kelishi bilanoq baxtsizlikka uchray boshlag`an edi. Besh yillab bosila olmay yotdi” [7,5].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Adabiyotshunos olim Izzat Sulton “O`tkan kunlar” romani haqida shunday fikr bildirgan: “O`tkan kunlar” ma`no-mundarija doirasi keng, unda xilma-xil ijtimoiy, ma`naviy muammolar ko`tarilgan. Ushbu asarda o`zbek xalqi hayoti ilk bor o`zining to`laqonli ifodasini topdi. Unda xalqimizning muayyan tarixiy sharoit, vaziyatdagi turmushi, ahvol-ruhiyati, ma`naviy dunyosi keng ko`lamda aniq-ravshan gavdalantirilgan, xalqning qandayligi o`ziga shundayligicha- bor holicha ko`rsatilgan, o`zbekning urf-odatlari, oila qurish, uy-ro`zg`or tutish, mehmon kutish er- xotin, ota-bola munosabatlari, to`yu-aza, xar xil majlislar, quvonchli, zavqli damlar, dramatik fojeiy voqealar, o`rda hayotidan tortib, oddiy miskin kimsalarning, xilma-xil tabaqaga mansub kishilarning turmush tarzi, tashvish-quvonchlari-barcha-barchasi unda mujassam. Adib o`tmishdan olib yozgan bu asarida o`tmish haqiqatini aslo buzmagani, zamonaviylashtirmagan holda zamonaviy asarlarida zamonasi haqidagi aytolmagan juda ko`p gaplarini aytishga, o`zini to`lqinlantirgan talay muammolarga qarashini izhor etishga erishdi. Rossiyaga munosabat, xalqning birligi, ozodligi, shaxs erki, ahloq, oila, sevgi kabi masalalar bo`yicha yozuvchi ilgari surgan g`oyalar, xususan, xalqning o`tmishi, tariximizning eng kir, qora kunlarida ham xalqimiz orasida ajoyib siymolarning borligi, ular odamdek yashab o`tganligi, ularning katta qalbi, yuksak madaniyati, orzu-intilishlari, iztirob va quvonchlari tasviri-bular o`sha davr ma`muriy qo`mondonlik siyosati bilan pinhona bahs-munozara samarasi edi”[11, 213].

Ushbu asar o`z davrida va hattoki hozirgi kunda ham juda ko`p g`arb va sharq tillariga tarjima qilingan. Ozarbayjonda 1928 yilda “O`tgan kunlar” romani tarjimon Xolid Said tomonidan ozar tiliga tarjima qilinadi. Ushbu tarjima asarga mutarjimning o`zi kirish so`zi yozadi. “...O`tgan kunlar”ning qiymati xonlar davridagi qonli fojialar, xunrezliklar, ichki ixtiloflarni aks ettiradi. Muallif bu asarda o`tgan, unutilgan kunlarni ko`z oldimizda jonlantiradi. Asar nafis o`zbek adabiyotining birinchi romanlaridan sanaladi: asarda bir tarafdin o`zbek hayoti, xotin-qizlarning hayoti, ularning nozik tabiati, sadoqati, go`zal odatlari tasvir etilarkan, ikkinchi tarafdin kishilarning zulm ostida qul kabi umr kechirishi, oilaviy mojarolar nafis tarzda ko`rsatiladi. Romanning zaif jihatlari ham bor. Ozarbayjonchaga o`girish jarayonida shunday o`rinlar qisqartirildi, o`tkir qalam bilan yozilgan roman holiga keltirish uchun harakat qilindi. ...Asarning uslubi o`zbeklarning butun sajiyasini o`zida aks ettirgan. Uslub chiroyli, ...qahramon eng og`ir daqiqalarda ham o`zini yo`qotmaydi, qonli to`qnashuvlardan so`ng ham o`zini sovuqqon tutadi. Qahramon o`zbek xalqining butun sajiyasini o`zida mujassam etgan bir o`zbekdir. Asar realist, ba`zi

joylarda naturalistchasiga yozilgan. Shunga asosan, “realizm unsurlari o‘zbek adabiyotiga shu asar orqali kirib keldi”, deyish mumkin. Abdulla Qodiriy o‘zbeklarning Mirza Fatalisidir (Mirza Fatali Oxundov- 1812-1878 yillarda ozarbayjonda yashab, ijod qilgan buyuk yozuvchi, shoir va faylasuf). Bu roman O‘zbekistondagi har bir xat-savodli vatandosh tomonidan sevilla-sevilla o‘qilmoqda. O‘zbekiston nashriyotlarida uch marta chop etildi. O‘zbekiston va Ozarbayjon xalqlariga bir-birlarining yashash tarzlari bilan tanishtirish uchun bu asar nashri lozim ko‘rindi. O‘zbekiston sho‘rolar bayrog‘i ostida madaniy taraqqiyotda ilgarilab ketgan” [25,5].

“O‘tkan kunlar”ning ozar tiliga Xolid Said tomonidan tarjima qilinishi romanning boshqa turkiy tillar va nemis tilida aks etgan tarjimalaridan 30-60 yil avval amalga oshdi. Roman yozilganidan ikki yil o‘tiboq, 1928 yilda ozar tiliga tarjima qilinishining asosiy sabablaridan biri taqdir taqozosi bilan Ozarbayjonga borib, yashab qolgan Xolid Saidning “o‘zbek” ekanligi bilan izohlansa, ikkinchi tarafdin, Abdulla Qodiriy ijodiga tarjimonning ulkan muhabbati deb tushunish mumkin. Xolid Saiddan so‘ng, “O‘tgan kunlar” romani ozar yozuvchisi Ishoq Ibrohimov tomonidan qaytadan tarjima etilib, Bokuda uch marta nashr etildi.

Joriy yilda Ozarbayjonda bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston madaniyat kunlari doirasida romanning ozar tiliga qayta chop etilgan taqdimoti bo‘lib o‘tdi. 1958-yil Lidiya Bat va Vera Smirnova tomonidan „Минувшие дни“ nomi bilan rus tiliga asliyat tilini bilmagan holda taglamalar orqali tarjima qilinga[2,328]. Biroq bu tarjimani to‘liq deya olmaymiz, chunki ushbu tarjima davr tazyiqi ostida birmuncha adabiy xujumlarga uchragan va natijada asarning bosh g‘oyasi bo‘lmish xalq mustaqilligi va erkinligini orzu qilgan holda yozilgan parchalar olib tashlangan “O‘tkan kunlar”ning tarjima shakli edi. Tarjimonlar tomonidan ushbu asar o‘zaro kelishilgan holda tarjima qilingan. L. Bat asarning birinchi bo‘limini to‘liq, uchunchi bo‘limining esa 8-bobidan 17-bobigacha tarjima qilgan. V. Smirnova esa ikkinchi bo‘limni to‘liq va uchunchi bo‘limning 1-bobidan 7-bobigacha bo‘lgan sahifalar tarjimasini amalga oshiradi. Va nihoyat, 1984 yilda Muhammadnosir Safarov asarning ruscha to‘liq shaklini asliyatga tayangan holda tarjima qiladi va bu tarjimada M. Safarov oldingi rus mutarjimplari yo‘l qo‘ygan kamchiliklarni bartaraf etishga va to‘ldirishga muvaffaq bo‘ladi.

1959-yilda, Qozon shahrida, Tatariston kitob nashriyoti tomonidan tayyorlangan “O‘zbek adabiyoti jurnalida” asarning tatarcha tarjimasini chop etiladi. Kitob "ҮТКӘН КӨННӘР" deb nomlangan. Tarjimon va kirish so'zi muallifi M. No'mon. Kitob nusxalarini hozirda Tatariston milliy kutubxonasiidan topish mumkin.

“O‘tkan kunlar” romani nemis tiliga 1968 yilda Arno Shpext tomonidan tarjima qilindi va bu tarjimalar orqali o‘zbek adabiyotning xorijlik muxlislari ham

bebaho durdona asardan bahramand bo`lish baxtiga erishdilar. Arno Shpext romanni ruscha tarjimasi orqali nemis tiliga o`girganini inobatga oladigan bo`lsak, ushbu nemischa tarjimada asardagi milliylik ruhining jonsiz tasviri, aksariyat hollarda asardagi voqea va hodisalar bayonining tushirib qoldirilishi kabi holatlar juda ko`p uchraydi.

“O`tkan kunlar” asari turk tiliga Ahsan Botur muallifligida 1993 yilda tarjima qilinadi [4,311].

2019-yil Islom Karimov fondi buyurtmasiga asosan “O`tkan kunlar” romani „Days Gone By“ nomi bilan ingliz tiliga mutarjim Kerol Yermakova tomonidan tarjima qilingan va Fransiyaning „Nouveau Monde Editions“ nashriyotida Juli Uikeden muharrirligi ostida chop etilgan[6,402].

Shuningdek, 2019-yil amerikalik tadqiqotchi va tarjimon Mark Edvard Riz tomonidan „Bygone Days“ nomi bilan ingliz tiliga tarjima qilingan. Mark Edvard Riz ushbu kitobni 15 yil davomida tarjima qilgan va asar 660 sahifadan iborat bo`lib, unda amerikaliklarga tushunarli bo`lishi uchun 400 dan ortiq izoh va sharhlar yozgan. Ushbu nashr nusxasi AQSHning Kongress kutubxonasidan o`rin olgan [10.660]. Jurnalist Shoir Boymurodovning «O`tkan kunlar"ni ingliz yoki boshqa xalqlar adabiyotining qaysi asariga mengzagan bo`lar edingiz?- degan savoliga Mark Riz shunday javob bergan: “Ayni paytda o`zimni ham o`ylantirgan juda qiziqarli savol. Menga bu roman Uilyam Folkner va Jeyms Joys asarlarini eslatadi. Har ikki ijodkorning prozasi juda boy va bir o`qishda anglab yetish murakkab. Bu uch muallif taxminan bir paytda yashab, yangicha g`oyalar silsilasida ijod qilgan va ayni damda, asarlarida o`tmishga nigoh tashlab, zamonasining qiyofasi bilan taqqoslaganlar. Ular o`z davridagi yangilanishlardan rohatlangan, shuhratga ko`milganlar va shu bilan birga, tanqidlardan ham hayiqmagan”.

Bundan tashqari “O`tkan kunlar” asari tadqiqotchi Ilhom To`xtasinov rahbarligida ham bir guruh tarjimonlar tomonidan ingliz tiliga o`girilgan [5.340]. Tadqiqotchi Gulnoza Odilova o`z dissertatsiyasida o`zbek milliy mentalitetidagi kommunikativ muloqot jarayonini tarjimada ifodalanish holatlarini tadqiq qilish maqsadida “O`tkan kunlar” asarining tarjimon Ilhom To`xtasinov tomonidan ingliz tiliga qilingan tarjimasini o`rganib chiqadi. Roman tarjimasini tadqiqi jarayonida Gulnoza Odilova tarjimon ishiga unchalik qoyil qolmaydi, hattoki bir oz xafa ham bo`ladi. Chunki tarjima jarayonida asardagi milliylik o`z ohorini yo`qotgandek edi.

Xitoyning Lanjou universiteti chet tillar instituti dotsenti Di Syaosya 2020 yilda “O`tkan kunlar”ning xitoy tiliga qilingan tarjimasini kitobxonlar e`tiboriga havola etdi. Lanjou universiteti Toshkent davlat sharqshunoslik institutining doimiy hamkori sifatida faoliyat yuritib keladi. Di Syaosya bu mushkul vazifani Toshkent davlat sharqshunoslik instituti qoshidagi Konfutsiy nomidagi o`zbek-xitoy insitutida

direktor lavozimida ishlagan paytida boshlagan bo`lib, roman tarjimasini xitoy filologiyasi kafedrasida ustozlari bilan hamkorlikda amalga oshirdi.

Ma`lumki, Abdulla Qodiriyning “O`tkan kunlar” asari 2020 yil Germaniyada uzbekshunos olimi Barno Oripova tomonidan qayta to`ldirilgan nashr sifatida chop etildi. Nemisshunos olim Xurram Rahimov “O`tkan kunlar”ning nemischa tarjimasini Barno Oripova tomonidan to`ldirilgan va qayta nashr qilingan tarjimasi haqida shunday fikr bildirgan: “Asarning mavjud nemischa tarjimasi til osha va siyosat osha nemis kitobxoniga yetib kelganini aniqlab o`rganib chiqqan Barno Oripova asarning yangi tarjimasini tayyorlaganiga kamina guvohman. Bu qayta, to`ldirilgan tarjima yaqin kelajakda dunyo ko`zini ko`rishiga, tarjimada asar nomi professor Ingeborg Baldauf so`zboshida yozgani va Barno Oripova qayta tarjima qilganidek, asliyatdagi kabi “Vergangene Tage” nomi bilan chop etilishiga umid qilaman“ [11].

NATIJA VA MUHOKAMA

Ma`lumki, har qanday asar tarjimasida ushbu tarjima asar sarlavhasi ham katta rol o`ynaydi. “Die Liebenden von Taschkent” sarlavhasi nemis o`quvchisi uchun biroz mavhumlik kasb etganday go`yo. Chunki asar syujeti to`laligicha sevgi-muhabbatdan iborat emasligini asar tarjimasini o`qigan har qanday kitobxon darrov anglaydi, bu sevgi- muhabbat fonida asarning asosiy go`yasi vatan va yurt hurriyati ekanligi ham ayon bo`ladi. Shunday ekan tarjimashunos olimi Barno Abdullayeva romanning avvalgi nomidan voz kechib, uni “Vergangene Tage von Turkistan” deb nomlaganda maqsadga muvofiq bo`lar edi. Chunki nemis kitobxon uchun ishq qissasidan ko`ra, yurt tarixi, uning o`tmishi, tarixi haqidagi asar qiziqarliroq, bizningcha.

XULOSA

Bizga ma`lum tadqiqotlarda asarning ilk tarjimoni Xolid Said ekani ta`kidlandi. Tarjimonlar asarni har bir davrda dunyoning turli tillariga tarjima qilishda o`z ijodiy maqsadlari va davr talabidan kelib chiqib yondoshganlar. Natijada ular amalga oshirgan tarjimalar ham ilmiy, ham uslubiy jihatdan o`ziga xos asarlar bo`lgan.

Asarning rus tiliga qilingan har ikki tarjimasi mutarjimlar ijod qilgan davr siyosati va adabiy muhiti tufayli turlicha ahamiyat kasb etgan. L. Bat va V. Smirnovalar tarjimalarida milliylik va tarixiylik masalasi yetarlicha aks etmagan, roman ko`proq maishiy asar sifatida tarjima qilingan. M. Safarov tarjimasida esa istiqloq davrining ruhi va nafasi sezilib turadi. Roman tarjimasida erkinlik va mukammallik bor.

Asarning, ayniqsa nemischa va ruscha tarjimalarida maxsus izoh va sharhlarning berilishi tarjimonlar “O`tkan kunlar” asariga Markaziy Osiyo tarixini o`zida aks ettirgan tarixiy asar sifatida yondoshganliklaridan dalolat. Romanning

nemis tilidagi Arno Shpext tarjimasini rus tili orqali (L. Bat va V. Smirnova tarjimalari) amalga oshirilishiga qaramasdan tarjimada asliyatni saqlash borasida anchagina ishlar amalga oshirilganini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

1. Karimov B. Abdulla Qodiriy. Tanqid, tahlil va talqin-Toshkent, Fan, 2006.
2. Кадыри А. Минувшие дни. – Ташкент: Государственное издательство художественной литературы, 1958. – С.334.
3. Kadiri A. Die Liebenden von Taschkent. – Berlin: Verlag Kultur und Fortschritt, 1968. – S.358.
4. Kadiri A. Ötken künler. Türkiye türkchesi. A. Batur, Selengi Yayinlari. –Istanbul: 2005. – С.403.
5. Kadiri A. The days gone by. M. To'xtasinov. –Toshkent: 2017. – B.235.
6. Kadiri A. Days gone by. K. Yermakova. Nouveau Monde Editions: 2018. URL: <https://www.nouveau-monde.net/catalogue/days-gone-by/>
7. Kadiri A. Die Liebenden von Taschkent. – Berlin: Dag'yeli Verlag, 2020. – S.344.
8. Qodiriy A. Ijod mashaqqati. Toshkent: O`qituvchi, 1995.
9. Normatov U. O'tkan kunlar hayrati. Toshkent: O`qituvchi, 1996.
10. Mark Reese. By gone days. Muloqot cultural project. 2019. – P.496. <https://www.amazon.com/Bygone-Days-Kunlar-Abdullah-Qodiriy/dp/057846729>
11. Rahimov X. Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat asarlari nemischada//ma'rifat.uz, 2019
12. Sulonov I. Yozuvchi Abdulla Qodiriy haqida. Qizil O`zbekiston. 1956 yil. 28 oktyabr.